

**ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАЦИЕНТОВ С
АКНЕ****KASALLIKNING KECHISHI VA HUSNBUZARLI BEMORLARNING
PSIXOLOGIK JIHATLARI****DISEASE COURSE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ACNE PATIENTS**

Бабаджанов О.А. – д.м.н., доцент
<https://orcid.org/0000-0002-3022-916X>

Бабаджанов Э.О.

Ташкентский государственный медицинский университет

Резюме. Акне – очень распространенное заболевание кожи, которое оказывает значительное влияние на психологическое и эмоциональное состояние, поскольку затрагивает различные сферы жизни, приводя к проблемам в формировании образа собственного тела, социализации и сексуальности. Изменения во внешности, психологический и эмоциональный стресс, связанный с развитием акне, могут повлиять и на другие аспекты жизни пациента, такие как успеваемость, социальная активность, снижение работоспособности. Межличностные проблемы в отношениях у страдающих акне могут проявляться не только в общении со знакомыми и коллегами, но и в семье. Наличие выраженных косметических дефектов, в дополнение к имеющимся психологическим и эмоциональным проблемам, значительно снижает качество жизни и усугубляется такими психиатрическими проблемами, как тревога, депрессия, дисморфофобия и самоповреждающее поведение. Поэтому, эффективное и безопасное лечение заболевания должно быть обеспечено своевременно.

Ключевые слова: акне, патогенез, дерматология, сальные железы, волосяные фолликулы, психическое расстройство, депрессия, дисморфофобия, косметический дефект.

Xulosa. Husnbuzar juda keng tarqalgan teri kasalligi bo'lib, u psixologik va hissiy farovonlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi, hayotning turli sohalariga ta'sir qiladi, tana qiyofasida, ijtimoiylashuvda va jinsiy hayotda muammolarga olib keladi. Tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlar va husnbuzar rivojlanishi bilan bog'liq psixologik va hissiy stress bemor hayotining boshqa jihatlariga, masalan, akademik ko'rsatkichlar, ijtimoiy faollik va unumdorlikning pasayishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Husnbuzarli bemorlarda shaxslararo muammolar nafaqat do'stlar va hamkasblar bilan munosabatlarda, balki oilada ham namoyon bo'lishi mumkin. Mavjud psixologik va hissiy muammolardan tashqari, jiddiy kosmetik nuqsonlarning mavjudligi hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va xavotir, depressiya, tana dismorfik buzilishi va o'ziga zarar yetkazish kabi psixiatrik muammolar bilan kuchayadi. Shuning uchun, bu holatni samarali va xavfsiz davolash o'z vaqtida ta'minlanishi kerak.

Kalit so'zlar: husnbuzar, patogenez, dermatologiya, yog 'bezlari, soch follikulalari, ruhiy kasallik, depressiya, tana dismorfik buzilishi, kosmetik nuqson.

Abstract. Acne is a very common skin condition that has a significant impact on psychological and emotional well-being, affecting various areas of life, leading to problems with body image, socialization, and sexuality. Changes in appearance and the psychological and emotional stress associated with the development of acne can also impact other aspects of a patient's life, such as academic performance, social activity, and decreased productivity. Interpersonal problems in acne

sufferers can manifest not only in interactions with friends and colleagues but also within the family. The presence of severe cosmetic defects, in addition to existing psychological and emotional problems, significantly reduces quality of life and is exacerbated by psychiatric problems such as anxiety, depression, body dysmorphic disorder, and self-harming behavior. Therefore, effective and safe treatment of the condition must be ensured promptly.

Keywords: *acne, pathogenesis, dermatology, sebaceous glands, hair follicles, mental disorder, depression, body dysmorphic disorder, cosmetic defect.*

Связь между патогенезом кожных заболеваний и нервной системой – один из самых актуальных вопросов в дерматологии на сегодняшний день. Психологические факторы часто провоцируют возникновение и рецидивы кожных заболеваний, и наоборот, кожные заболевания часто являются причиной психоэмоциональных расстройств [7, 16].

В XIX-XX веках психологи и дерматологи, ведущие пациентов с акне, в основном обращали внимание на психоэмоциональное состояние пациентов и искали комплексный метод лечения, включающий не только дерматологическое лечение, но и коррекцию психических нарушений.

Акне (обыкновенные угри, *acne vulgaris*) – одно из самых распространенных заболеваний, с которым сталкиваются дерматологи и косметологи. Акне – многофакторное, полиморфное хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов, которое поражает до 80% людей в возрасте 12-24 лет, но несмотря на это может возникнуть в любом возрасте [1, 9, 11, 15].

Акне – специфическое кожное заболевание, относящееся к психосоматическим дерматозам, при которых психическое (эмоциональное) расстройство связано с проблемой косметических дефектов, а локализация процесса на открытых участках кожи накладывает определенную стигму, снижает самооценку и негативно влияет на социальную и личную жизнь пациента [5, 7].

Установлено, что кожа пациентов с акне более чувствительна к гормональным изменениям, связанным с реакцией на стресс, чем у людей без кожных заболеваний. Ganceviciene и соавт. в 2009 г. обнаружили, что сальные железы пациентов с акне, содержат значительно больше рецепторов к основным гормонам стресса, гонадотропин-рилизинг гормону и меланоцитстимулирующему гормону, чем сальные железы здоровых людей [19].

Эмоциональные реакции являются наиболее характерным проявлением психической деятельности человека и включают в себя ряд вегетативных и эндокринных изменений, связанных с выделением различных гормонов, в основном гормонов стресса и андрогенов. Известно, что сальные железы и волосяные фолликулы имеют андрогензависимые рецепторы, которые при стимуляции значительно увеличивают выработку кожного сала, что может привести к себорее, дискератозу и местному воспалению [15, 19].

Эпидемиологические исследования, проведенные зарубежными дерматологами, показали, что 25-40% пациентов с хроническими кожными заболеваниями имеют ту или иную форму психопатологического расстройства. Известно, что нозогении обусловлены как объективной тяжестью и длительностью кожного заболевания, так и субъективными симптомами пациента. Молодые женщины являются наиболее уязвимой группой с точки зрения нозогенных реакций [3, 5, 13].

Наличие высыпаний на лице и рубцов постакне, негативно влияют на психологическое благополучие и качество жизни пациентов даже при соответствующем и своевременном лечении, и может быть фактором высокого риска развития депрессии, тревоги и даже суицидальных мыслей. Последствия стресса особенно ярко проявляются при развитии акне на лице. Постоянная психологическая травма вызывает целый ряд проблем, что приводит к ухудшению межличностных отношений и снижению качества жизни [13, 17, 20].

Влияние акне на качество жизни пациентов зависит от того насколько они заботятся о своей внешности и насколько она важна для их самооценки. Негативное влияние акне на социальное функционирование наблюдалось у 45,7% пациентов, но тяжесть заболевания на

него не влияла. Таким образом, установлено, что за психическими расстройствами, развивающимися при акне, стоят личностные особенности пациентов. Это важный аспект, который необходимо учитывать, поскольку от него зависит насколько прилежно пациенты следуют врачебным рекомендациям и, в свою очередь, успехи и продолжительность лечения акне [14, 16].

Этим объясняется то, что специалисты по лечению акне делают акцент на качестве жизни и соблюдении пациентом режима, причем первое является целью лечения, а соблюдение режима – основным фактором, определяющим эффективность самого лечения.

Улучшение качества жизни, по сути, является конечной целью при лечении хронических кожных заболеваний, таких как акне, и анализ качества жизни является неотъемлемой частью современных клинических исследований. Самочувствие пациента в повседневной жизни и во время лечения является наиболее важным критерием для определения эффективности лечения [16].

Исследования качества жизни дерматологических пациентов являются важным и достаточно объективным инструментом для оценки результатов лечения и выявления групп с высоким риском развития психоэмоциональных проблем и сопутствующих психических заболеваний [14, 16].

Существуют различные тесты, которые можно провести в начале и в конце назначенного врачом лечения, чтобы оценить влияние акне на психологическое состояние пациента.

APSEA – состоит из 15 вопросов и оценивает влияние акне на повседневную жизнь человека, его самооценку и настроение.

CADI – упрощенная версия опросника ADI, состоящий всего из 5 пунктов и предназначенный для оценки степени социальной дезадаптации у людей, страдающих акне.

ДИКЖ (DLQI) – тест, разработанный в 1994 году Finlay и Khan, состоит из 10 вопросов и проверяет качество жизни пациентов. Наиболее часто используется при лечении разных кожных дерматозов, включая витилиго, псориаз и т.д.

Acne-Qol – опросник, состоящий из 19 вопросов, описывающих самовосприятие, ролевые эмоциональные/социальные симптомы заболевания. Сокращенная версия этого теста – Acne-Q4 для амбулаторного использования [12, 14, 16].

При помощи этих опросников были проведены исследования, по результатам которых было выявлено достоверное снижение качества жизни больных с акне.

Из недавно опубликованных исследований качества жизни пациентов с акне наибольший интерес представляет исследование “Objectifs Peau”, проведенное Французским обществом дерматологии (SFD). В этом исследовании впервые было четко показано, что пациенты пропускали работу, производительность их труда была намного ниже из-за наличия высыпаний на лице [16].

Таким образом, результаты исследований, сосредоточенных исключительно на качестве жизни пациентов с акне, подчеркивают необходимость получения соответствующего лечения даже пациентам с легкой и средней степенью акне. Дальнейшие исследования должны быть направлены на группы пациентов, которые испытывают значительный психологический стресс и существенное снижение качества жизни из-за акне и некоторым может потребоваться дополнительная поддержка психиатра.

Список использованной литературы

1. Адаскевич В.П. Акне вульгарные и розовые. – М.: Медицинская книга; Н. Новгород: Издательство НГМА, 2003. – 160 с.
2. Василенко, А.А. К вопросу исследования психологических особенностей пациентов, страдающих акне / А. А. Василенко, Л.В. Силина, А.В. Завьялов // Терапия социально-значимых заболеваний в дерматологии : сб. тез. науч.-практ. конф. – Москва, 2005. – С. 18-19.
3. Дороженко И. Ю., Матюшенко Е. Н. Нозогенные психические расстройства у пациентов с угревой болезнью. Псих. расстройства в общей медицине. 2009; 2: 32-36

4. Иванов О.Л., Самгин М.А., Монахов С.А., Львов А.Н. Характеристика и коррекция психоэмоциональных расстройств (ПЭР) у больных акне // Тезисы научных работ IX Всероссийского съезда дерматовенерологов. – М., 2005. – Т. 1. – С. 90.
5. Кочергин Н.Г., Смирнова Л.М. Дерматологическое качество жизни как психосоматический симптом дерматоза. Росс. журн. кож. вен. бол. 2006; 4: 11-15.
6. Кривошеев Б.Н., Ермаков М.Н., Криницына Ю.М. Современные методы лечения угревой болезни: Метод. рекомендации. – Новосибирск, 1997. – 16 с.
7. Львов А. Н. Дерматозы, коморбидные с психическими расстройствами: классификация, клиника, терапия и профилактика. Автореф. дис. ... докт. мед. наук. М. 2006.
8. Макова, Г.Н. Качество жизни и комплаентность терапии у больных акне / Г.Н. Макова // Материалы XI Всероссийского съезда дерматологов и косметологов. – Екатеринбург, 2010. – С. 56.
9. Масюкова С.А., Ахтямов С.Н. Акне: проблема и решение // Consilium medicum. – 2002. – Т. 4. – № 5. – С. 217-223.
10. Самцов А.В., Аравийская Е.Р. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных акне. РОДВК, 2015. – С. 23.
11. Collier C.N., Harper J.C., Cafardi J.A., Cantrell W.C., Wang W., Foster K.W. et al. The prevalence of acne in adults 20 years and older // J Am Acad Dermatol. 2008, Jan. 58 (1): 56-59.
12. Davern J., O'Donnell A.T. Stigma predicts health-related quality of life impairment, psychological distress, and somatic symptoms in acne sufferers.
13. Gupta M.A., Gupta A.K. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata, atopic dermatitis and psoriasis. Br J Dermatol. 1998;139(5):846-850.
14. Motley R.J., Finlay A.Y. How much disability is caused by acne? Clin Exp Dermatol. 1989;14(3):194-198.
15. Plewig G., Kligman A.M. Acneiform eruptions. In: Plewig G., Kligman A. M., editors. Acne and rosacea. 2 nd ed. Berlin: Springer-Verlag; 1993.
16. Ring J. Quality of life – an essential parameter for dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(4):573.
17. Samuels D., Rosenthal R., Lin R., Chaudhari S., Natsuaki M.N. Acne vulgaris and risk of depression and anxiety: A meta-analytic review. J Am Acad Dermatol. 2020;83(2):532-541.
18. Shaw J.C., White L.E. Persistent acne in adult women // Arch Dermatol. 2001 Sep. 137 (9): 1252-1253.
19. Thiboutot D. Pathogenesis and treatment of acne // 10th Congress EADV. Munich, 2001; 91.
20. Uhlenhake E., Yentzer B.A., Feldman S.R. Acne vulgaris and depression: a retrospective examination. J Cosmet Dermatol. 2010;9(1):59-63.